

ALISHER NAVOIY VA BOBURNING FALSAFIY-BIOGRAFIK ASARLARI KOMPRATIVSITIKASI VA TAHLILI

Nishonov Sarvar Jasur o‘g‘li

*Toshkent Kimyo Xalqaro universiteti dotsent, v.b.,
falsafa fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD)
sarvar0202pm@gmail.com*

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15337403>

Annotatsiya. Ushbu tezisdan Alisher Navoiy va Zahiriddin Muhammad Boburning asarlari ko‘p qirrali va boy ekanligi haqida to‘xtalib o‘tiladi. Ularning asarlarida davrning tarixiy voqealari, shaxsiy hayoti, atrof-muhit, insonga, dinga, urf-odatlariga munosabati realistik aks ettirilganligi ko‘rishimiz mumkin. Mazkur tezisdan Alisher Navoiy va Bobur she‘rlari shoirlarning avtobiografiyasi bo‘lib, unda chuqur his-tuyg‘ular she‘riy tilda ta’sirchan ifodalangan, hayot sharoitlari bilan to‘qnashuv natijasida yuzaga kelgan kechinmalar mahorat bilan hikoya qilinganligini ko‘rib chiqamiz.

Kalit so‘zlar: Boburnoma, Xamsat ul-mutahayyirin, Jomiy, memuar asar, Bertels, S.Ivanov, Y.Is‘hoqov.

Annotation. This thesis highlights the multifaceted and rich nature of the works of Alisher Navoiy and Zahiriddin Muhammad Babur. In their works, we can see that the historical events of the period, their personal life, their attitude to the environment, to man, religion, and traditions are realistically reflected. In this thesis, we will consider that the poems of Alisher Navoi and Babur are autobiographies of poets, in which deep feelings are expressively expressed in poetic language, and the experiences arising from clashes with life circumstances are skillfully narrated.

Key words: : Baburnama, Khamsat ul-mutahayyirin, Jami, memoir work, Bertels, S.Ivanov, Y.Is‘hoqov.

Alisher Navoiyning ijodiy merosida falsafiy-biografik asarlar va tazkiralalar alohida o‘rin egallaydi. Buyuk shoir uchta xotira-biografik asar yozgan “Hayratlanganlar beshligi” (“Xamsat ul-mutahayyirin”), “Sayyid Hasan Ardasherning tarjimayi holi”, (“Holoti Sayyid Hasan Ardasher”), “Pahlavon Muhammadning tarjimayi holi” (“Holoti Pahlavon Muhammad”). Ushbu asarlari orqali Alisher Navoiy o‘zbek adabiyotida xotira-biografik janrga asos soldi, nasrning qo‘llanilish doirasini kengaytirdi. Taniqli sharqshunos olim E.E. Bertels ta’kidlaganidek, “XV asrda nasr adabiyotida kamtarona o‘rin egallab, asosan tarixchilar tomonidan qo‘llanilar, didaktik va ilmiy yoki yarim ilmiy adabiyotlarda foydalanilar edi” [Бертельс, 1949:54]. Navoiyning yuqorida zikr etilgan asarlari uning o‘zbek adabiyotiga qo‘shgan bebaho hissasi bo‘lib, o‘zbek nasrining, jumladan “Boburnoma”ning keyingi rivojlanishiga sezilarli ta’sir ko‘rsatdi. Olim, shoir va Alisher Navoiy asarlarining eng yaxshi tarjimonlaridan biri S.Ivanov va navoiyshunos “Y.Isxoqov” [Isxoqov, 2001:5] bu buyuk mutafakkirlar haqida juda

sermazmun ijod qilganlar. Bobur o‘z xotiralarida Alisher Navoiy shaxsiyati va ijodiy merosiga katta e‘tibor bergan. “Boburnoma”da shoirning barcha asosiy she‘riy asarlari tilga olingan: “Xamsa”, to‘rtta o‘zbekcha va bitta forscha devon, “Lison ut-tayr” dostoni va boshqalar. Navoiy nasridan “Munshaot” va “Mezon ul-avzon” risolalari tilga olinadi” [Бабуyp, 1960:179].

Shunga qaramay, Bobur Alisher Navoiyning boshqa nasriy asarlarini bilmagan yoki o‘qimagan, degani emas. Olimlar tadqiqotlaridan ma‘lum bo‘lishicha, Bobur ularni nafaqat yaxshi bilgan, balki o‘z xotiralarini yozishda ham ulardan faol foydalangan va bu “Boburnoma”ga sezilarli ta‘sir ko‘rsatgan. “Xamsat ul-mutahayyirin”da Navoiy Jomiy bilan bog‘liq bo‘lgan va bu favqulodda shaxs xarakterining u yoki bu xususiyatlarini ochib beradigan ko‘plab hikoyalarni keltiradi. Masalan, Navoiy o‘sha davrning mashhur xattoti Abdussamadga Jomiy devonini ko‘chirishni buyurgani va kotib matnni juda chiroyli yozgani, ammo bunda ko‘plab xatolarga yo‘l qo‘ygani, bu esa Jomiyning bu haqda o‘tkir she‘r yozishiga sabab bo‘lgani haqidagi hikoya; Sulton Husayn Balxga yurishdan qaytayotganda, Jomiy unga peshvoz chiqqanda sodir bo‘lgan bir voqea haqidagi hikoyadan parcha keltirsak, Navoiy Jomiyning oldiga tez-tez xos kishisi Xo‘ja Dehdorni yuborib turardi. Kunlarning birida Sulton Husayn Alisher Navoiyning uyida mehmon bo‘lib, uni sovg‘a-salomlar bilan Jomiyning huzuriga yuboradilar. Xo‘ja Jomiyning uyiga kelganda, Jomiy uni o‘tirishga taklif qilib, keltirgan narsalari bilan siylay boshladi. Xo‘ja ovqatga shunday ishtaha bilan kirishib ketdiki, Jomiyning hazil she‘r yozishiga bahona bo‘ldi. Unda aytilishicha, Xo‘ja yelkasida olib kelgan narsalarining hammasini o‘z oshqozonida olib ketibdi.

Bu hikoyatlar misolida Abdurahmon Jomiyga xos nozik yumor tuyg‘usi, hozirjavoblik, ko‘zga tashlanadi. Shunisi diqqatga sazovorki, “Boburnoma”da uchraydigan bir epizodda ham Jomiy shaxsiyatidagi ayni shu xususiyatlar ta‘kidlanadi. Bobur Shayxim Suhayliy haqida ma‘lumot berar ekan, uning qo‘rqinchli boyqushlar ustiga qurilgan va shu ruh bilan sug‘orilgan maxsus she‘rlar yozganini ta‘kidlaydi. Misol tariqasida Suhaylining quyidagi baytini keltiradi:

G‘am tunida ohlarim quyuni osmon gumbazini o‘rnidan qo‘zg‘atadi. Mening ko‘z yoshlarim oqimining ajdahosi yerning to‘rtidan bir qismini olib ketadi. Bobur yana yozadi: “Ma‘lumdirki, bu baytni bir kun Mavlono Abdurahmon Jomiy huzurida o‘qidi.” Mavlono undan so‘radi: - Mirzo, siz nima qilasiz, she‘r o‘qiysizmi yoki odamlarni qo‘rqitasizmi? [Бертельс, 1949:55]. Yana bir memuar-biografik asar – “Pahlavon Muhammadning tarjimai holi”da Navoiy o‘z do‘stining, o‘sha davrning zabardast polvonining obrazini yaratadi, unga inson qiyofasini yaqqol ko‘rsatib

beradi. Navoiy tasvirida bu inson o‘quvchi ko‘z o‘ngida nafaqat katta jismoniy kuch egasi, balki chuqur bilim va ko‘p qirrali iste‘dod sohibi sifatida gavdalanadi: u she‘rlar yozgan, musiqa bastalagan, turli musiqa asboblarni chalgan, ilm-fan bilan shug‘ullangan. Bu haqda gapirar ekan, Navoiy bir kishida shuncha fazilat jamuljam bo‘lishi mumkinligidan hayratga tushadi. “Boburnoma”da ham Pahlavon Muhammad xuddi Navoiy tasvirlagandek ta‘riflanadi, muallif ham uning shaxsiyatidagi ko‘p qirralikdan hayratga tushadi: “O‘shal zamonning mislsiz kishilaridin yana biri Pahlavon Muhammad Bu Sayyid edi. U taniqli kurashchi bo‘lgan, shuningdek, she‘rlar yozgan, sauti va naqshlar yaratgan; uning charga ladida yaxshi naqshi bor. “Boburnoma”ga Navoiyning “Majolis un-nafois” tazkisasi katta ta‘sir ko‘rsatgan bo‘lib, unda o‘sha davr shoirlari va davrning qizg‘in adabiy hayoti haqida qimmatli ma‘lumotlar keltirilgan. Bobur o‘z xotiralarida ko‘plab zamondoshlari: shoirlar, olimlar, hukmdorlar, san‘at namoyandalari haqida ham keng ma‘lumot beradi. Bu kishilarning aksariyati Alisher Navoiy asarlarida, xususan, “Majolis un-nafois”da ham tilga olingan. “Majolis un-nafois” va “Boburnoma”ning ushbu ma‘lumotlar bayon etilgan qismlarini qiyosiy tahlil qilish shuni ko‘rsatadiki, ular mazmun, til va uslub xususiyatlari jihatidan bir-biriga yaqin bo‘lib, bu, birinchi navbatda, bayon usulida, fikrni qisqa iboralarda aniq va ravshan ifodalashda namoyon bo‘ladi. Shoirlar haqida beriladigan ma‘lumotlar, odatda, qisqa bo‘ladi, misollar ham kam, ko‘pincha bir yoki bir necha bayt keltiriladi.

Ta‘kidlash joizki, “Boburnoma”da ba‘zi o‘rinlarda “Majolis un-nafois”da keltirilgan ma‘lumotlar takrorlanadi, Navoiy tazkirasida keltirilgan voqealar bayon qilinadi.

Xulosa qilib aytganda shoirlar, olimlar, hukmdorlar, san‘atkorlar shaxsiyati, ijodiga berilgan baho va ma‘lumotlardagi o‘xshashlik yoki yaqinlik kabi misollar Alisher Navoiy va Boburning adabiy-estetik, ijtimoiy-siyosiy qarashlaridagi mushtaraklikdan darak beradi. Jahon va o‘zbek adabiyotshunosligida Boburning ilmiy ijodi bo‘yicha ayrim tadqiqotlar amalga oshirilgan bo‘lsada “Aruz risolasi” [Алишер Навои 2011:56], asarining temuriylar davri aruzshunosligidagi o‘rni, uning bu davrdagi boshqa manbalar bilan aloqadorligi maxsus o‘rganilmagan. “Boburnoma” jahon adabiyotida noyob hodisa, o‘ziga xosligi, originalligi, betakror tili va uslubi bilan ajralib turadigan memuar nasr durdonasidir. Uning paydo bo‘lishi tasodifiy emas va o‘zbek adabiyotining butun oldingi taraqqiyoti, uning tajriba va an‘analari, xususan, Bobur ijodiga barakali ta‘sir ko‘rsatgan Alisher Navoiy merosi bilan bog‘liqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Алишер Навои. Мизан ал-авзан: полное собрание сочинений: в 10 томах. – Т. 10. – Ташкент: Изд. Г. Гуляма, 2011. – С. 56.
2. Бабур З. М. Бабурнаме. – Т.: Фан, 1960. – С. 179.
3. Бертельс Е. Э. Джамии. – Сталинабад, Москва, 1949. – С. 54-55
4. Isxoqov Y. Ikki jahon xalqiga hayrat // O‘zAS. – 2001. – B. 5